

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛУНИНА В.Ю.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры маркетинга и логистики,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная республика,
Российская Федерация

В работе изучены вопросы развития Интернет-торговли в Российской Федерации. Определены основные тенденции в данной области. Представлены факторы, влияющие на рост объемов Интернет-торговли. Обозначена роль маркетплейсов, как современной формы ведения торговой деятельности в Интернет-пространстве. Выявлены преимущества маркетплейсов по сравнению с другими формами Интернет-торговли.

Ключевые слова: Интернет-торговля, рынок, маркетинг, маркетплейс, электронная коммерция

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF ONLINE COMMERCE IN THE RUSSIAN FEDERATION

LUNINA V.YU.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Marketing and Logistics
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The paper examines the issues of the development of online commerce in the Russian Federation. The main trends in this area are identified. The factors influencing the growth of e-commerce volumes are presented. The role of marketplaces as a modern form of conducting trading activities in the Internet space is indicated. Advantages of marketplaces in comparison with other forms of online commerce are revealed.

Keywords: online commerce, market, marketing, marketplace, e-commerce

Постановка задачи. Бурное развитие цифровых технологий на протяжении более чем десяти лет особым образом влияет на

прогресс, происходящий в сфере Интернет-торговли. Но ещё больший толчок на её развитие оказали события, связанные с решением глобальной проблемы распространения коронавирусной инфекции. С каждым годом интерес потребителей продукции к ее приобретению при помощи Интернет-технологий возрастает, что требует от руководства предприятий, осуществляющих торговлю традиционными способами, внедрение цифровых технологий. Цифровизация в отношении торговой деятельности даёт возможность не просто повысить конкурентоспособность торгового предприятия на существующем рынке, но и минимизирует риск снижения его рентабельности. Однако, выход в Интернет-среду становится для многих предприятий колоссальным испытанием, так как требует соответствующих знаний и навыков работы с различными цифровыми технологиями.

Актуальность. Интернет-торговля сегодня осуществляется посредством различных средств и технологий. Для более эффективного использования инструментов Интернет-торговли важно знать тенденции развития данной сферы и выявить наиболее популярные из них, и при этом, обладающие большими возможностями. Особую актуальность эта проблема приобретает сегодня в Российской Федерации в связи с санкционным давлением в экономической сфере. Как никогда Интернет-пространство стало объединяющей силой, которая может предоставить существенные преимущества как для бизнеса, так и государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Множество как зарубежных, так и отечественных ученых в своих работах исследуют вопросы развития Интернет-торговли в мире и в отдельных странах. Так, например, Ягнюк И.М. [1] рассмотрены тенденции развития электронной коммерции в условиях международной маркетинговой деятельности. А в работах Лопаткина Д.С., Голиковой О.М. [2], Москвитиной А. Э. [3] проведен анализ состояния интернет-торговли в России и представлены некоторые особенности данного процесса в периоды до 2021 года.

Вместе с тем, постоянно изменяющиеся факторы внешней среды, а также необходимость своевременного реагирования на происходящие изменения требуют проведения мониторинга состояния Интернет-торговли и своевременного анализа происходящих изменений.

Цель статьи. Целью данного исследования является изучение особенностей развития Интернет-торговли в Российской Федерации и определение наиболее популярной и эффективной формы ее осуществления.

Изложение основного материала исследования. Как свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, доля продаж посредством сети Интернет в общем объеме оборота розничной торговли Российской Федерации увеличивается с каждым годом (рис.1) [4]. Ассоциация компаний интернет-торговли предоставляет данные о том, что данный показатель по итогам 2022 г. достиг 11,7%.

Рис.1. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли, % [4]

Среди факторов, которые оказывают значительное влияние на рост Интернет-торговли следует обозначить: комфортные условия при выборе товара (не нужно тратить время, деньги и усилия на поездки по магазинам), возможность купить продукцию, которая не представлена в ближайших точках розничной торговли (в особенности актуально для небольших городов и сельской местности); возможность приобрести товары по наименьшей цене и наилучшего качества (использование инструментов сравнения и отзывов).

Необходимо отметить, что Интернет-торговля подразумевает продажу товаров и даже некоторых услуг посредством оформления заказа на сайте магазина или через мобильное приложение. Но сегодня особой формой Интернет-торговли стали продажи через маркетплейсы.

Несмотря на то, что Россия оказалась на 8-м месте в мире по объему продаж в Интернет-пространстве в 2022 г. после Китая,

США, Японии, Великобритании, Германии, Южной Кореи, Франции и Индии, по темпам роста розничных Интернет-продаж она заняла 1-е место [5].

Как свидетельствуют исследования российских аналитических компаний, большую долю в общем количестве заказов (73%) в сети Интернет в 2022 г. составили заказы на маркетплейсах. Доля продаж маркетплейсов в этом же году от общего объёма онлайн-продаж достигла 45%, увеличившись по сравнению с 2021 г. на 6% (рис.2-3) [6].

Рис.2. Доля заказов на маркетплейсах в общем объеме Интернет-заказов

Рис.3. Доля продаж на маркетплейсах в общем объеме Интернет-продаж

Маркетплейс в русскоязычном секторе Интернета воспринимается в основном как онлайн платформа, с помощью которой поставщики различных товаров могут осуществить их продажу. Однако, как показывает практическая деятельность, маркетплейсы сегодня выполняют множество важных логистических задач и по сути, могут выступать в роли логистических провайдеров.

Маркетплейсы предоставляют возможность практически любому формату бизнеса выйти на рынок любого региона России без больших финансовых вложений. В особенности это актуально для небольших отечественных предприятий, которые только начинают развивать свою деятельность.

Одним из достоинств маркетплейсов является их широкая представленность в большинстве регионов. Каждая площадка такого типа владеет определенной логистической инфраструктурой, в

составе которой логистические центры, распределительные центры, пункты выдачи заказов. Для малого и среднего бизнеса – это уникальная возможность производить продукцию, не вкладывая усилий и времени на организацию логистических мероприятий. При этом маркетплейсы заявляют готовность доставлять продукцию клиенту по системе «точно в срок», что автоматически выделяет их из ряда обычных магазинов.

Среди отличительных особенностей маркетплейсов в сравнении с другими Интернет-магазинами можно назвать предоставление возможности продавцам продвигать собственную торговую марку (СТМ). Сегодня маркетплейсы не просто занимаются продажей готовой продукции, но и являются площадкой для создания и раскрутки отдельного бренда. Именно там сегодня появляется большое количество новых брендов. Виды инструментов продвижения самые разнообразные: представленность в каталоге маркетплейса, стимулирование сбыта (скидки, акции, кешбэк), работа с отзывами клиентов (наиболее качественные товары сами себя продают), контекстная реклама в поисковиках и на партнерских сайтах, поддержка блогеров, реклама в социальных сетях и многое другое.

Маркетплейсы предлагают сотрудничество в различных форматах (по разным схемам), таких как:

фулфилмент площадки (FBO) (вся логистика, доставка, обработка возвратов ложится на маркетплейс);

фулфилмент селлера (FBS) (формат работы, при котором хранение товаров осуществляется на собственном складе, где происходит их упаковка, маркировка и отгрузка на склад маркетплейса под каждый заказ отдельно);

доставка селлера (DBS, realFBS) (товар со складов продавца доставляется покупателю собственным транспортом или с помощью сторонних транспортных компаний).

Применение каждой схемы определяется не только по желанию продавца, но и исходя из вида продукции (скоропортящиеся продукты питания, подарки и средства первой необходимости чаще продаются по методу DBS), а также с учетом технологий и транспорта, находящихся в распоряжении продавца. Но все эти варианты сотрудничества объединяются тем условием, что в любом случае маркетплейс является витриной для продажи товаров.

Рассмотрим некоторые сравнительные показатели деятельности по трём наиболее крупным маркетплейсам России (табл.1). Это Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет. Доля рынка этих маркетплейсов от общего рынка e-commerce, по мнению экспертов аналитических компаний, превышает в денежном выражении 50%.

Таблица 1

Показатели деятельности маркетплейсов по итогам 2022 г.

(составлено по данным [1-2])

Название маркетплейса	Общий оборот от продаж (GMV), млрд.руб	Количество активных селлеров, тыс.	Количество брендированных точек самовывоза, тыс.	Совокупная площадь всех логистических центров, млн. м ²	Комиссия площадки, % от объема продаж
Wildberries	1669	840	23	2,7	3-15
Ozon	832,2	120	>15	1,4	2-15
Яндекс Маркет	308	48	>10	0,3	1-15

Как видно из представленных данных, лидером среди тройки крупнейших российских маркетплейсов является Wildberries. По всем обозначенным показателям данная площадка имеет наибольшие значения. Однако, при этом минимальная комиссия также немного превышает значения других исследуемых маркетплейсов. Это свидетельствует о том, что существует высокая конкуренция среди них, и именно низкая комиссия за предоставляемые услуги является привлекательным фактором сотрудничества для новых площадок.

Так, например, Яндекс Маркет пока отстает по большинству показателей развития от лидера и вынужден предлагать минимальную комиссию продавцам для привлечения на свою площадку.

Сегодня появляются новые игроки, которые претендуют занять своё место на рынке e-commerce. Так в 2013 г. создан маркетплейс Сбермаркет, а в 2017 г. KazanExpress, деятельность которых с высокой скоростью набирает обороты. Активно развивают свою деятельность специализированные маркетплейсы, такие как: Lamoda (одежда и обувь), Все инструменты (инструменты), Польза.ру и другие.

В ближайшие 2-3 года по прогнозным данным аналитических компаний объемы продаж и объемы заказов на маркетплейсах будут возрастать. Однако, структура рынка может измениться

кардинальным образом. У тех маркетплейсов, которые предоставят наибольшие преимущества в работе продавцов и при этом гарантированную безопасность при осуществлении покупок клиентам появится возможность вытеснить слабых игроков и занять большую рыночную долю. Но удержать ее будет намного сложнее, чем в предыдущие несколько лет.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Изучив особенности развития Интернет-торговли в Российской Федерации, следует отметить значительный рост объемов заказов через маркетплейсы. Сегодня эта форма по своей сути является драйвером развития малых форм бизнеса. Даже «самозанятые» люди, оформленные должным образом, имеют возможность осуществлять продажу посредством этих площадок. Для малого и среднего бизнеса это тот инструмент, который расширяет возможности деятельности. А для крупного – необходимое условие подтверждения своего статуса на рынке. Важная роль маркетплейсов состоит в регулировании ценовой политики на продукцию, которая связана с присутствием большого количества продавцов товаров-конкурентов. А также деятельность такого вида площадок способствует повышению качества предоставляемой продукции и уровня сервиса, предлагаемого клиенту.

Тенденция роста заказов через маркетплейсы в Российской Федерации будет сохраняться, а значит, производственным и торговым предприятиям уже сегодня необходимо включаться в работу по системе сотрудничества с этими игроками рынка электронной коммерции. Для предприятий новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации подключение к маркетплейсам должно стать приоритетной задачей с целью сохранения существующих рынков сбыта, а также успешного выхода на другие региональные рынки страны.

Список использованных источников

1. Ягнюк, И. М. Тенденции развития электронной коммерции в международном маркетинге / И. М. Ягнюк. – Текст : непосредственный // Промышленность и сельское хозяйство. – 2019. – № 1(6). – С. 28-32. – EDN VRWKLS.

2. Лопаткин, Д. С. Оценка современного состояния интернет-торговли в российской Федерации / Д. С. Лопаткин, О. М. Голикова.

– Текст : электронный // АНИ: экономика и управление. – 2016. – №4 (17). – Текст : электронный. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-sovremennogo-sostoyaniya-internet-torgovli-v-rossiyskoj-federatsii> (дата обращения: 10.10.2023).

3. Москвитина, А. Э. Особенности рынка интернет-торговли России / А. Э. Москвитина. – Текст : электронный // E-Scio. – 2021. – №2 (53). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-rynka-internet-torgovli-rossii> (дата обращения: 11.10.2023).

4. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли. – Текст : электронный // Федеральная служба государственной статистики [сайт]. – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Internet_torgovlya.xlsx (дата обращения: 12.10.2023).

5. Маркетинговое исследование «Интернет-торговля в России 2022. – Текст : электронный // DataInsight. – URL: https://datainsight.ru/eCommerce_2022?ysclid=lpfud2gi44123563408 (дата обращения: 13.10.2023)

6. Селлеры на российских маркетплейсах 2022. – Текст : электронный // DataInsight. – URL: https://datainsight.ru/SellersOnMarketplaces_2022 (дата обращения: 12.10.2023).

УДК 338.483.13: 392.72

DOI

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА В РЕГИОНАХ НА ОСНОВЕ ГЧП: МИРОВОЙ ОПЫТ И ОСОБЕННОСТИ

ОВЧАРЕНКО Л.А.,
д-р экон. наук, доцент,
доцент кафедры туризма;

ЧЕРКАШИНА Т.В.,
старший преподаватель
кафедры иностранных языков;